

Πειραματική μελέτη ινοπλισμένου ελαφροσκυροδέματος επένδυσης σηράγγων με τη μέθοδο αξονικής τομογραφίας

Experimental study of fibre reinforced lightweight concrete for tunnel lining with the use of X-ray computed tomography

ΚΑΡΑΤΖΑ, Ζ. Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Γεωμηχανικός, Marie Skłodowska-Curie Μεταδιδάκτωρ, Ε.Μ.Π

ΤΣΙΒΟΛΑΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Ε.Μ.Π.

ΚΥΜΡΟΒΑ, Ι. Μηχανικός Βιοϊατρικής και Οικολογίας, Ερευνήτρια, Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, Κ. Χημικός Μηχανικός, Ερευνητής, Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences

ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Ε.Μ.Π

ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ε. Χημικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Μ.Π.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το ινοπλισμένο σκυρόδεμα της επένδυσης σηράγγων επιτυγχάνει την ανάσχεση της ψαθυρότητας του σκυροδέματος μιας και οι ίνες περιορίζουν την επέκταση των μικρορωγμών που αναπτύσσονται, αναλαμβάνοντας εφελκυστικά φορτία και λειτουργώντας ως τοπικός οπλισμός. Η λειτουργικότητα των ινών επομένως, εξαρτάται από την κλίση τους ως προς το επίπεδο της μικρορωγμής. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιείται η μέθοδος απεικόνισης με αξονικό τομογράφο, που επιτρέπει την πλήρη μελέτη του μεγέθους, της κατανομής και του προσανατολισμού των ινών εντός της μήτρας του ελαφροσκυροδέματος με σκοπό τη μετέπειτα συσχέτισή τους με τη μηχανική του απόκριση.

ABSTRACT: Fibre reinforced concrete is commonly used for tunnel linings since the fibres limit the propagation of micro-cracks that develop, significantly increasing the concrete's toughness, carrying tensile forces and acting as local reinforcement. The functionality of the fibres, therefore, depends on their inclination with respect to the micro-fracture plane. In the present work, X-ray computed micro-tomography is used, which allows the full-field study of the size, distribution and orientation of the fibres within the concrete matrix to correlate them with its macro-mechanical response.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σκυρόδεμα παραμένει μέχρι και σήμερα το πιο διαδεδομένο δομικό υλικό κατασκευών και η διαρκής τεχνολογική του εξέλιξη εξασφαλίζει τη συνεχή διεύρυνση της εφαρμογής του. Το ινοπλισμένο σκυρόδεμα αποτελεί παράδειγμα τεχνολογικής βελτίωσης, που επιτυγχάνει την ανάσχεση της ψαθυρότητας του σκυροδέματος μέσω της επίτευξης σημαντικά αυξημένης δυσθραυστότητας, καθιστώντας το ελκυστικό για μία ακόμα εφαρμογή, αυτή του σκυροδέματος επένδυσης σηράγγων (Choumanidis et al., 2016). Στο ινοπλισμένο σκυρόδεμα της επένδυσης σηράγγων συχνά χρησιμοποιούνται χαλύβδινες ίνες, οι οποίες περιορίζουν την επέκταση των μικρορωγμών που αναπτύσσονται κάθετα στην κατεύθυνση των εφελκυστικών τάσεων, αναλαμβάνοντας εφελκυστικά φορτία και λειτουργώντας ως τοπικός οπλισμός (Christidis et al., 2021). Ωστόσο, η λειτουργικότητα τους συναρτάται από την κλίση τους ως

προς το επίπεδο της μικρορωγμής και επομένως, η κατανομή και ο προσανατολισμός τους εντός του σκυροδέματος καθορίζει την απόδοση του τελικού προϊόντος. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός της επένδυσης σηράγγων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα με τη χρήση αριθμητικών μοντέλων προσομοίωσης οφείλει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση της μικροδομής του σκυροδέματος, αλλά και του προσανατολισμού των ινών στο μίγμα, στη μηχανική του συμπεριφορά.

Η αξιοποίηση τεχνικών τρισδιάστατης απεικόνισης, όπως η μέθοδος της αξονικής τομογραφίας (X-ray computed micro-tomography, XCT), μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη πληροφορία για τη βελτίωση αριθμητικών και καταστατικών μοντέλων προσομοίωσης της μηχανικής συμπεριφοράς του ινοπλισμένου σκυροδέματος (Wang et al., 2019). Η μέθοδος XCT επιτρέπει την πλήρη μελέτη του μεγέθους, της κατανομής και του προσανατολισμού των ινών εντός της μήτρας του σκυροδέματος με σκοπό τη μετέπειτα συσχέτισή τους με τη μηχανική του απόκριση. Επιπλέον, η μέθοδος XCT προσφέρει τη δυνατότητα της άμεσης παρατήρησης και καταγραφής στο εσωτερικό ενός δοκιμίου όλων των διεργασιών που συμμετέχουν στη διαδικασία καταστροφής και αποδόμησης του κατά τις πειραματικές δοκιμές (Karatza et al., 2019). Στην παρούσα εργασία εξετάζονται με τη χρήση XCT δοκίμια ινοπλισμένου ελαφροσκυροδέματος με χαλύβδινες ίνες με γατζωτά άκρα, με σκοπό τη μελέτη της μικροδομής του ελαφροσκυροδέματος και συγκεκριμένα της επίδρασης του προσανατολισμού των ινών στη θλιπτική αντοχή του. Για τους σκοπούς της εργασίας, παρασκευάστηκαν κυλινδρικά δοκίμια ινοπλισμένου ελαφροσκυροδέματος, τα οποία και υποβλήθηκαν σε δοκιμές μονοαξονικής θλίψης. Τόσο τα άρρηκτα όσο και τα ρωγματωμένα (μετά την αστοχία) δοκίμια απεικονίστηκαν με την εφαρμογή της μεθόδου XCT. Με βάση τα αποτελέσματα της απεικόνισης, μελετάται και ερμηνεύεται η επίδραση της ομοιογένειας των μειγμάτων αναφορικά με την κατανομή των ινών, στη θλιπτική αντοχή των δοκιμίων.

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

2.1 Υλικά και προετοιμασία δοκιμίων

Δοκίμια ελαφροσκυροδέματος διαμέτρου 100 mm και ύψους 200 mm παρασκευάστηκαν από ελαφροσκυρόδεμα με τσιμέντο τύπου CEM IV/B (P-W) 32.5 R (380 kg/m^3), με λόγο ενεργού νερού προς τσιμέντο 0.40, λεπτόκοκκα ασβεστολιθικά αδρανή (άμμος 0-4 mm και ριζάκι 4-8 mm), κίσηρη 8-16 mm, και πρόσθετο πυριτική παιπάλη (Silica Fume HR-D) σε περιεκτικότητα 20 kg/m^3 . Κατά την ανάμιξη των πρώτων υλών εισήχθησαν σταδιακά και με σταθερό ρυθμό στο μίγμα χαλύβδινες ίνες μήκους 35 mm και διαμέτρου 0.55 mm, που χαρακτηρίζονταν από απολήξεις σχήματος αγκίστρου, σε περιεκτικότητες 0.5%, 1.0% και 1.5% κ.ο., ενώ μίγμα χωρίς ίνες χρησιμοποιήθηκε ως σκυρόδεμα αναφοράς. Στα μείγματα νωπού ελαφροσκυροδέματος μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C138/138M-17a, εγκλωβισμένος αέρας μεταξύ 4.0 και 5.2% και πυκνότητα μεταξύ 1820 και 1971 kg/m^3 .

Μετά τη χύτευση, τα δοκίμια παρέμειναν στις μήτρες που είχαν καλυφθεί με υγρή λινάτσα για 24 ώρες και κατόπιν συντηρήθηκαν για 27 ημέρες πλήρως εμβαπτισμένα σε νερό και σε θερμοκρασία εργαστηρίου. Στη συνέχεια, η άνω επιφάνεια των δοκιμίων εξομαλύνθηκε επιστρώνοντάς την με κονίαμα (πάχος < 10 mm) σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C617/617M-15, για τη σκλήρυνση του οποίου απαιτήθηκαν 24 ώρες.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν δοκιμές θλιπτικής αντοχής με διάταξη MTS Criterion C45 μέγιστου ονομαστικού φορτίου 300 kN. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό έλεγχο ρυθμού μετατόπισης 0.5 mm/min. Μετά την επίτευξη της κορυφαίας αντοχής η φόρτιση διακόπηκε αφού είχε καταγραφεί επαρκές εύρος του φθίνοντα κλάδου της καμπύλης δύναμης-βράχυνσης. Η απόκριση των δοκιμίων καθώς και εικόνες αυτών μετά το πέρας των δοκιμών παρουσιάζονται στα Σχήματα 1 και 2 αντίστοιχα.

Σχήμα 1. Μακροσκοπική απόκριση δοκιμίων.
Figure 1. Macroscopic response of concrete specimens.

Σχήμα 2. Δοκίμια ελαφροσκυροδέματος μετά την αστοχία (αύξηση ποσοστού ινών από αριστερά προς τα δεξιά).
Figure 2. Lightweight concrete specimens after failure (increasing fiber content from left to right).

2.2 Απεικόνιση και επεξεργασία εικόνων

Για την απεικόνιση των δοκιμίων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αξονικής τομογραφίας, ΧCT. Συγκεκριμένα, τα δοκίμια ελαφροσκυροδέματος υποβλήθηκαν σε ΧCT πριν και μετά τη δοκιμή θλιπτικής αντοχής. Η τομογράφηση πραγματοποιήθηκε με τον ειδικά διαμορφωμένο τομογράφο TORATOM, ο οποίος αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών (Sotiriadis et al., 2021). Τα τρισδιάστατα ογκομετρικά μοντέλα (δηλ. 3D εικόνες των δοκιμίων) ανακατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό VGStudio Max 3.0, με ανάλυση 72.725 $\mu\text{m}/\text{px}$ (px: pixel) και διαστάσεις 1600x1600x1700 vx (vx: voxel, δηλ. τρισδιάστατο pixel). Η ανάλυση των εικόνων θεωρείται επαρκής για τη μελέτη του προσανατολισμού και της κατανομής των ινών, δεδομένου ότι η διάμετρος μιας ίνας περιγράφεται από ~ 7.6 px και συνολικά η κάθε ίνα από $\sim 25,000$ vx.

Για τον εντοπισμό των ινών, έγινε επεξεργασία των εικόνων με το open source λογισμικό Fiji (Schindelin et al., 2012), όπως περιγράφεται στις εικόνες του Σχήματος 3. Αρχικά, καθορίστηκε μια τιμή από το ιστόγραμμα των συχνοτήτων της γκρι κλίμακας της αρχικής εικόνας ως όριο, προκειμένου να διαχωριστεί η εικόνα σε δύο φάσεις: α) τις ίνες και β) την υπόλοιπη εικόνα, αγνοώντας ουσιαστικά τα αδρανή και το πορώδες των δειγμάτων ελαφροσκυροδέματος (δυναμική εικόνα). Έπειτα τα voxels που αντιστοιχούν στις διεπαφές δύο ινών αφαιρούνται με μια επαναληπτική μέθοδο διαδοχικών συστολών και αφαίρεσης των περιφερειακών voxels (διαχωρισμένη εικόνα). Τέλος, μόλις τα περιφερειακά voxels κάθε ίνας έχουν αφαιρεθεί και οι ίνες πλέον δεν είναι σε επαφή με άλλες γειτονικές, μια μοναδική ετικέτα αποδίδεται σε κάθε μεμονωμένη ίνα.

Για τον προσδιορισμό του προσανατολισμού των ινών, αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος γραμμικής παλινδρόμησης στο περιβάλλον του MATLAB χρησιμοποιώντας ως τιμές τα voxels που ανήκουν σε μια μοναδική ετικέτα, δηλαδή σε μια μόνο ίνα. Με τη μέθοδο αυτή καθορίζεται η διεύθυνση του διανύσματος προσανατολισμού και όχι η φορά του, και ως μέτρο ορίζεται το μήκος κάθε ίνας. Τέλος, για τον υπολογισμό της κατανομής των ινών στις περιοχές των δοκιμίων με έντονη ρωγμάτωση, οι δυναμικές εικόνες χωρίστηκαν σε τμήματα μεγέθους 60x60x60 vx/REV (REV: Representative Elementary Volume; Andò, 2013), στα οποία υπολογίστηκε το ποσοστό κατ' όγκο των περιεχόμενων ινών.

Σχήμα 3. Επεξεργασία εικόνων για εντοπισμό ινών. Από αριστερά προς τα δεξιά: αρχική, δυαδική, διαχωρισμένη και εικόνα με ετικέτες (η χρωματική μπάρα αντιπροσωπεύει τις ετικέτες κάθε ίνας, π.χ. σε αυτόν τον όγκο 250x250x250 vx έχουν εντοπισθεί 34 ίνες).

Figure 3. Stages of image processing for fibre detection. From left to right: greyscale, binary, segmented and labelled images (the colour bar represents the labels of each fibre, e.g. in this volume of 250x250x250 vx we have identified 34 fibres).

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όπως διακρίνεται στο Σχήμα 1, τα δοκίμια με ίνες έχουν μεγαλύτερη αντοχή όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό ινών, με το δοκίμιο με 0,5% κ.ο. ίνες να είναι το μοναδικό με μικρότερη αντοχή από το αρχικό δείγμα χωρίς ίνες. Τα δοκίμια παρουσιάζουν παρόμοια δυσκαμψία, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά τους ή μη σε ίνες. Οπτικά, η αστοχία σε θραύση περιορίστηκε στο άνω μισό τμήμα των δοκιμίων, κοντά στο σημείο επιβολής της φόρτισης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2 και πιο αναλυτικά στο Σχήμα 4. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται αποτελέσματα από το δοκίμιο με περιεκτικότητα 0,5% κ.ο. σε ίνες.

Σχήμα 4. Αριστερά: τρισδιάστατες εικόνες του δοκιμίου και των ινών στο εσωτερικό του (0,5% κ.ο. ποσοστό ινών) μετά το πέρας της δοκιμής. Δεξιά: δισδιάστατες τομές σε διάφορες θέσεις καθ' ύψος του δοκιμίου.

Figure 4. 3D image of concrete specimen and distribution of fibres (0.5% volumetric fibre content) after failure are shown on the left. 2D slices of the specimen taken from the heights determined on the 3D volume are shown on the right.

Η διεξοδική ανάλυση των 3D εικόνων, έδειξε ότι κατά τη διαδικασία συμπύκνωσης του ελαφροσκυροδέματος με δόνηση, οι ελαφρείς κόκκοι της κίσηρης μετατοπίστηκαν προς το ανώτερο μέρος του δοκιμίου, όπως φαίνεται και στην τομή CC του Σχήματος 4. Η δόνηση επίσης, επηρέασε και τον προσανατολισμό των ινών, αφού η πλειονότητά τους έχουν πολική γωνία μεταξύ 0-50°. Η μετατόπιση των χονδροκόκκων αδρανών έχει επηρεάσει τον μηχανισμό

αστοχίας, καθώς και τη διασπορά των ινών, όπου παρατηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους στα σημεία με μεγαλύτερο ποσοστό λεπτόκοκκων αδρανών. Η χαμηλότερη αντοχή της κίσηρης (Los Angeles coefficient, $LA = 38$, βάση της τεχνικής έκθεσης του προμηθευτή) συγκριτικά με αυτή της τσιμεντόπαστας, και των ασβεστολιθικών αδρανών ($LA = 21$) εξηγεί γιατί η θραύση εντοπίζεται κυρίως στους κόκκους της κίσηρης. Στο υπόλοιπο σκυρόδεμα, εντοπίζονται εφελκυστικές μικρο-ρωγμές όπου η ανάπτυξή τους έχει περιοριστεί από τις ίνες. Αντιθέτως καταγράφεται έντονη ρωγμάτωση σε περιοχές με μικρότερη περιεκτικότητα σε ίνες, η οποία αναπτύσσεται κυρίως στα όρια των ασβεστολιθικών αδρανών, με ελάχιστα να έχουν υποστεί θραύση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5. Ωστόσο υπάρχουν αρκετοί κόκκοι κίσηρης που δεν έχουν υποστεί θραύση, γεγονός που εκτιμάται πως οφείλεται στην ανισοτροπία του κλειστού πορώδους στα χονδρόκοκκα αδρανή. Επομένως, η θραύση των κόκκων κίσηρης θα εξαρτηθεί από τον προσανατολισμό τους μέσα στο δοκίμιο και συνεπώς τη διεύθυνση σχηματισμού των εσωτερικών πόρων σε σχέση με αυτή της φόρτισης.

Σχήμα 5. Περιοχή του δοκιμίου που έχει υποστεί ρωγμάτωση (σημειωμένη με κόκκινο). Το σχήμα στα αριστερά δείχνει πώς διαδίδεται η ρωγμή μέσω της κίσηρης (σκούρο γκρι) αλλά και πώς αναπτύσσεται στα όρια των ασβεστολιθικών αδρανών (ανοιχτό γκρι).

Figure 5. Cropped specimen area showing a major fracture (marked in red), with schematic at left demonstrating how the fracture will propagate through pumice (dark grey) yet on the boundaries of limestone aggregates (light grey).

Η μελέτη της κατανομής των ινών με τη χρήση των REV επιβεβαιώνει ότι η μέση κατανομή πλησιάζει αυτή του 0.5% κ.ο., με σημαντική όμως καθ' ύψος διακύμανση. Σε απόλυτη συμφωνία, τα σημεία έντονης ρωγμάτωσης απαντώνται σε περιοχές με χαμηλότερο ποσοστό ινών.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιείται η μέθοδος απεικόνισης με αξονικό τομογράφο, που επιτρέπει την πλήρη μελέτη του μεγέθους, της κατανομής και του προσανατολισμού των ινών εντός της μήτρας ινοπλισμένου ελαφροσκυροδέματος με σκοπό τη μετέπειτα συσχέτισή τους με τη μηχανική του απόκριση. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν δοκίμια ελαφροσκυροδέματος με λεπτόκοκκα ασβεστολιθικά αδρανή, χονδρόκοκκα αδρανή από κίσηρη, και χαλύβδινες ίνες σε περιεκτικότητες 0.0%, 0.5%, 1.0% και 1.5% κ.ο., που υποβλήθηκαν σε δοκιμή μονοαξονικής θλίψης. Από τις τρισδιάστατες εικόνες που μελετήθηκαν προέκυψε ότι η θραύση σε όλα τα δοκίμια εντοπίστηκε κυρίως στο άνω τμήμα του δοκιμίου και σε περιοχές με λιγότερες ίνες. Θραύση επίσης εντοπίστηκε στην τσιμεντόπαστα, με τη ρωγμάτωση να περνά από τα όρια των λεπτόκοκκων αδρανών ή μέσα από τα χονδρόκοκκα αδρανή, λόγω της χαμηλότερης αντοχής τους. Τέλος, διαφαίνεται η έντονη επίδραση της συμπύκνωσης του νωπού ελαφροσκυροδέματος στην κατανομή και τον προσανατολισμό των κόκκων της κίσηρης και των ινών, γεγονός που επηρεάζει τον μηχανισμό αστοχίας του ινοπλισμένου ελαφροσκυροδέματος. Αξίζει να αναφερθεί πως ανάλογο φαινόμενο, το οποίο θα παρουσιασθεί σε προσεχή δημοσίευση, ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά την εφαρμογή του ινοπλισμένου ελαφροσκυροδέματος ως επένδυση σηράγγων, μιας και η εκτόξευση αναμένεται επίσης να επηρεάσει την κατανομή των ινών και των αδρανών. Συνεπώς, η μελέτη αυτή

αναμένεται να συντελέσει στην κατανόηση και μοντελοποίηση όλων εκείνων των παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση του τελικού προϊόντος.

5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Δρ. Καράτζα θα ήθελε να ευχαριστήσει το πρόγραμμα υποτροφιών Marie Skłodowska-Curie Actions της ΕΕ, για την μεταδιδακτορική υποτροφία που έλαβε [FiRe2C - 63248200 (2022)]. Μέρος της παρούσας εργασίας χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις που εκφράζονται είναι μόνο των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές. Η παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε επίσης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και Τσεχίας (2018). Τέλος, οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τις εταιρείες Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε και ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική Α.Ε. για την ευγενική χορηγία του τσιμέντου και των αδρανών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία.

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Andò, E. (2013), “Experimental investigation of micro-structural changes in deforming granular media using X-ray tomography”, Ph.D. Université de Grenoble, France.
- ASTM C138/C138M–17a, Standard test method for density (unit weight), yield, and air content (gravimetric) of concrete, West Conshohocken, PA, USA, 2017.
- ASTM C617/C617M–15, Standard practice for capping cylindrical concrete specimens, West Conshohocken, PA, USA, 2015.
- Choumanidis, D., Badogiannis, E., Nomikos, P. and Sofianos, A. (2016), “The effect of different fibres on the flexural behaviour of concrete exposed to normal and elevated temperatures”. *Construction and Building Materials*, 129, pp.266-277.
- Christidis, K. I., Badogiannis, E. G. and Mintzoli, C. (2021), “Flexural behaviour of pumice lightweight concrete reinforced with end-hooked steel fibres”. *Structures*, 33, pp.3835-3847.
- Karatza, Z., Andò, E., Papanicolopoulos, S. A., Viggiani, G. and Ooi, J. Y. (2019), “Effect of particle morphology and contacts on particle breakage in a granular assembly studied using X-ray tomography”. *Granular Matter*, 21, pp.1-13.
- Schindelin, J., Arganda-Carreras, I., Frise, E., Kaynig, V., Longair, M., Pietzsch, T., ... Cardona, A. (2012), “Fiji: an open-source platform for biological-image analysis”. *Nature Methods*, 9(7), pp. 676-682.
- Sotiriadis, K., Hlobil, M., Viani, A., Mácová, P. and Vopálenský, M. (2021), “Physical-chemical-mechanical quantitative assessment of the microstructural evolution in Portland-limestone cement pastes exposed to magnesium sulfate attack at low temperature”. *Cement and Concrete Research*, 149, pp. 106566.
- Wang, P., Karatza, Z. and Arson, C. (2019), “DEM modelling of sequential fragmentation of zeolite granules under oedometric compression based on XCT observations”. *Powder Technology*, 347, pp.66-75.